

Maksima

Bilim ve Kltr Dergisi

YIL: 1
SAYI: 1

Mar-Nis 2020

Violet Evergarden
CRISPR Cas9
El Cezeri
Pink Floyd
Entombed
Kadınlar lkesi

Modern Toplum Mhensiliđi- jeni
İstanbul'daki Viking İmparator Muhafızları
Futbol Tarihinin En Sahtekar Oyuncusu
Bađışıklık Sistemi ve Korona
Ky Enstitleri

CONTENTS

Mart-Nisan' 2020 Sayı:1 Hacettepe Endüstri ve Sistem Topluluğu

- 4 Emir Yarkın Yaman ____</AI>
- 10 Alihan Karatatar ____ Yapay Zeka Nedir?
- 12 Kadir Kaan Güleçyüz ____ Yapay Mı Zeka Mı?
- 14 Beyza Nur Ercan(YK)____ Elon Musk, Neuralink ve Yapay Zeka
- 16 Utku Tetikçe____ Otomobiller ve Yapay Zeka
- 18 Eren Efe____Ben Robot
- 20 Busenur Aldemir____Sabaha Beş Kala
- 21 Tuba Akdeniz____Bir Şeyler Var
- 22 Pelin Fildiş____Hacettepe'den Fotoğraflar
- 26 Fatma Başkonak ____Modern Toplum Mühensiliği- Öjeni
- 28 Ceren Dölek ____Köy Enstitüleri
- 32 Selin Başaran ____Kadınlar Ülkesi
- 34 Kutay Ük____Otizm
- 36 Fatih Başkaya____İstanbul'daki Viking İmparator Muhafızları
- 40 İlhami Demirci ____El Cezeri
- 42 Bilge Dirim Alpgiray____Violet Evergarden
- 44 Emre Aydemir ____Futbol Tarihinin En Sahtekar Oyuncusu
- 46 Gülfem Yurtkuran ____Toplum5.0
- 48 Umut Can Günay____Entombed
- 50 Bilge Kaan Gevrekçi ____Pink Floyd
- 52 Serhat Güler____Yarını Düşünmek İçin İklim Değişikliği
- 54 İkra Kardelen Özdil____CRISPR Cas9
- 56 Beyza Koca____Bağışıklık Sistemi ve Korona
- 60 Fatmanur Küçükçayır____Limon Bahçesi

Merhaba değerli okuyucu,
Sözlerime öncelikle dergimize ilgi gösterdiğiniz için sana, daha sonra dergimizin çıkmasında emeği geçen ve bizleri destekleyen herkese bir teşekkürü borç bildiğimi belirterek başlamak istedim.

Bilmeyenleriniz için Hacettepe Endüstri ve Sistem Topluluğundan bahsederek sözlerime devam etmek istiyorum. Topluluğumuz 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü bünyesinde kurulmuş olan ilk topluluktur. Topluluğumuz kurulduğu günden bugüne dek her zaman üyelerinin gerek akademik gerek kişisel gelişimleri doğrultusunda eğitimler,söyleşiler ve teknik geziler düzenlemiştir. Bunların yanında, üyelerimizin mezunlarımızı tanınması ve onlardan iş dünyası hakkında fikir edinmeleri amacıyla Mezunlar Söyleşisi adında bir etkinlik düzenlenmektedir.

Şimdi de 1 yılı aşkın süredir üzerine çalışmaları yaptığımız yeni projemizi hayata geçirerek Maksima dergisini sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu dergimizi, üyelerimizin ve Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken bilim ve kültür alanlarına da ilgilerini arttırmak ve bu alanlardaki gelişmeleri kendilerine aktarmak amacı ile çıkartıyoruz.

Bu ilk sayımızda ağırlıklı olarak yapay zeka konusuna değindik ve yapay zeka'nın insanlığın önünde açtığı yeni ufuklar, yapay zeka nasıl öğrenilir, yapay zeka: dost mu düşman mi, bilimden doğan kurgu ve kurguyu geliştirilen bilim konulu yazılarımızı hazırladık.

Dergimizin topluluğumuza ve Hacettepe Oniversitesine hayırlı olmasını temenni eder, keyifli okumalar dilerim.

Tuncay Aytekin
Hacettepe Endüstri ve Sistem Topluluğu
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Maksima Okurları;

Öncelikle "Yapay Zeka" konulu ilk sayımıza hoş geldiniz. Hacettepe Endüstri ve Sistem Topluluğu, Maksima Dergisi ekibi olarak içimizde sizlerle buluşmanın heyecanını taşıyoruz. Dergi ismimiz olan Maksima; topluluğumuzun çalışma ilkelerinden biri olan, kişiyi topluma en iyi şekilde hazırlama ilkesi öncülüğünde belirlenmiştir. Genel olarak en iyiye mottosunu simgeleyen Maksima, sistemlerin yanı sıra insan hayatının da maksimize edilmesi gerektiğini savunur.

Yapay Zeka konusunu ele aldığımız bu sayımızın içerisinde teknik kalemlerin hazırlamış olduğu yazıların haricinde; müzik, resim, edebiyat gibi sanat dallarında hazırlanan içerikleri görmek de mümkündür. Oluşturmuş olduğumuz içerik çeşitliliği ile amacımız, siz değerli okurlarımızı farklı tatlardaki yazılarla bir araya getirip okuma zevkinizi artırmak yönündedir. Maksima Dergisi olarak başarı dolu bir dönem geçirmenizi temenni ederek keyifli okumalar dileriz.

Seher Kutlu
Maksima Dergisi Editörü

Maksima

hendshacettepe@gmail.com

@hendshacettepe

@HendsHacettepe

OTİZM

Her ne kadar otizmin ülkemizde ve dünyada yaygınlığı artıyor olsa da işin aslında çoğu insan otizm konusunda ciddi bir bilgi birikimine sahip değil. Ülkemizde şu son yıllarda otizm yeni bir şey olarak algılanıyor, bundan bir yıl önce çıkan ve devam eden Mucize Doktor dizisi ile otizm ülkemizde biraz daha tanınırlık kazandı. Dünyada ise Rain Man(Yağmur Adam) ile bilinirliğe

kavuşurken, Forrest Gump ve Amelie gibi alt metninde otizmi ele alan filmlerle üne ulaştı. Peki, otizm tam olarak nedir? Hastalık mıdır yoksa avantajları olabilecek bir farklılık mıdır?

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal etkileşim ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrar eden hareketlere sebebiyet veren bir rahatsızlık olarak geçer. Otizm sözcüğü ilk defa 1908'de şizofreni hastalarının, özellikle içe kapanık bireylerin, tanım-

lanması için bir alt küme şeklinde kullanıldı. 1926'da Rus çocuk psikiyatristi Grunya Sukhareva altı çocukta otizm belirtileri gördüğünü (Şizofreni çocuklarda son derece nadir görülür) bir Alman gazetesinde yazdı. 1938 yılında Amerikalı psikolog Louise Despert otizm belirtileri gösteren 29 şizofreni hastası çocuk vakayı yazdı ve bazıları bugün otizmin sınıflandırılmasındaki belirtilerini taşıyordu. Otizmin tıp literatürüne asıl geçişi ise psikiyatrist Leo Kanner'ın bazı nesnelere takıntılı ve beklenmedik değişikliklerden hoşlanmayan 11 çocuk hakkındaki yazısıyla oldu. Bundan bir yıl sonra Hans Asperger'in 6-11 yaş arasındaki bazı otizmlilerle yaptığı bir bilimsel çalışmanın yayınlanmasıyla otizme yeni bir ışık tutuldu. Hans Asperger, çalıştığı bazı çocukların benzer kişilikleri, tuhaf yönleri olduğunu ve bunun genetik bir temele bağlı olabileceğini düşündü. Hans Asperger bu otizmin daha yüksek bir fonksiyonuna kendi soyadını vererek Asperger sendromu adını verdi. Otizmin aydınlatılmasında emeği geçen önemli sayısız doktordan bazıları Lorna Wing, Leon Eisenberg, Bruno Bettelheim, Tony Attwood ve Simon Baron-Cohen'dir.

Otizm spektrumu üçe ayrılır. Otizm bir spektrum bozukluğudur; çünkü her otizmliler birbirinden farklı davranışlar sergileyebilir. İlk spektrum olan düşük fonksiyonlu otizmde birey her konuda yardıma ihtiyaç duyar, ilaç tedavisi çoğunlukla şarttır, en temel eğitimi bile zorlukla öğrenir, konuşma yeteneği olmadığından ve ifade yeteneğinden yoksun olduğundan öfke nöbetlerine girebilir, o anlarda bireyi sakinleştirmek oldukça zor olmaktadır. Mental retardasyon (Zekâ geriliği) sebebiyle ömür

boyu farklı bireylere muhtaçtırlar. İkinci spektrum normal otizm olarak geçer, yardıma ihtiyaç ve öfke nöbetleri azalır, kişinin zekâ düzeyi o kadar da geri bir boyutta değildir, yeterli eğitimle toplumda yer edinebilirler. Üçüncü ve son spektrum olan yüksek fonksiyonlu otizmliler hafif düzeyde yardıma ihtiyaç duyarlar, zekâ olarak sınır zekâ ile ortalama zekâ arasında bir zekâ sahibi olabilirler, sosyal konulardaki yetenek yoksunlukları toplumu gözlemlemeleri ile yok denecek düzeye kadar inebilir. Asperger sendromu olarak geçen son ve artık farklı bir spektrumda yer almayan bozukluk ise 2013 yılında yayınlanan psikiyatri teşhis kitabı olarak bilinen DSM-5'te yüksek fonksiyonlu otizm içerisinde yer almaktadır. Asperger sendromunu yüksek fonksiyonlu otizmden ayıran bir etken Asperger sendromlu çocuklarda konuşma konusunda bir sıkıntı olmadığı, Aspergerli bireylerin yüksek fonksiyonlu bireylerin aksine sınır zekâyı

kapsamadığı ve zekâlarının ortalama zekâdan başladıkları bilinmektedir. Otizm ömür boyu sürer ve ne yazık ki tedavisi henüz bulunamamıştır. Otizmin nedenlerinin çok çeşitli faktörlere dayanması, çevresel ve aynı zamanda genetik olması, otizmin tedavisinin bulunmasını çok güç kılmaktadır. Çevresel faktörlerin içerisinde tarım ilaçları, egzoz ve fabrika gazları, ağır metaller, belli başlı ilaçlar gibi etkenler yer alır. Bunlar içerisinde en tartışmalı görüş aşılardır,

ciddi bir kesim aşıların otizme neden olduğu kanısına inansa da birçok bilimsel araştırma aşıların otizme neden olmadığını kanıtlar durumdadır. Otizm üzerine genetik çalışmalar da yapılmış ve belli başlı genler keşfedilmiş olsa dahi otizmin karmaşık genetik temeli nedeniyle çok büyük ilerlemeler kaydedilememiştir.

Otizm peki sadece olumsuz yanlara sahip bir bozukluk mudur? Kesinlikle hayır. Kimi insanlarca otizm insan evriminin bir sonraki aşaması olarak geçer ancak bu sadece bir düşüncedir. Otizmliler bireylerin takıntı düzeyinde ilgi alanları vardır ve spektrumda zihinsel gelişim olarak daha iyi yerlerde yer alan bireyler (Yüksek fonksiyonlu otizm ya da Asperger sendromu) spesifik bir alanda olağan dışı ilerleme kaydederken bazı alanlarda (özellikle sosyal beceriler) çok geride kalabilirler. Dünyada bazı deha örneklerinde otizm şüphesi bulunmaktadır, buna Einstein, Michelangelo, Wittgenstein ve Darwin gibi isimler örnek verilebilir. Farklı bakış açıları ve olayları farklı analiz edip yorumlama kabiliyetlerine sahip olmaları sebebiyle dünyada emsali görülmemiş işler çıkartabilirler.

Peki, bütün olumlu ve olumsuz yönleriyle otizm bir hastalık mıdır? Tedavi edilmeli midir? Öncelikle otizme neden olan geni veya genleri ya da kesin etkeni bilmiyoruz, bazı otizmlilerdeki dehayı ortaya çıkaran bu bozukluk, bazı otizmlilerde hayatını karartmış durumda. Düşük fonksiyonlu otizmliler üzerinde yapılan çalışmalarla belki yıllar içerisinde tedavi bulunabilir ama işin gerçeği şu ki, otizmliler elinden belki de dehasını da alıyor olacağız.

